

Narrativas del profesorado: una aproximación a sus concepciones pedagógicas

Teacher Narratives: An Approach to their Pedagogical Conceptions

Fredy Alejandro Velásquez Paniagua¹

Juan Carlos Palacio Bernal²

Resumen

En un momento histórico donde se advierte el pluralismo de la forma en que cada comunidad asimila y reconfigura el conocimiento, las necesidades de cambio implican volver sobre las individualidades para procurar que sus concepciones se puedan articular con los discursos que provienen desde la externalidad. Esta investigación tuvo como objetivo la comprensión de los significados que conciben los profesores sobre la pedagogía y la práctica pedagógica en un contexto específico. Sobre la base de que los profesores reconstruyen y resignifican un saber pedagógico a partir de la *praxis* y desde un enfoque cualitativo de tipo biográfico-narrativo, la información recolectada mediante los relatos de vida y las entrevistas semiestructuradas, se abordó a través de un análisis paradigmático de datos narrativos. Desde allí emergen concepciones sobre la pedagogía, la práctica pedagógica y sus determinantes que ubican al profesorado al margen de cualquier concepción instrumental o simplificada exclusivamente al acompañamiento pedagógico.

Palabras clave: práctica pedagógica, concepciones, narrativas.

Abstract

In a historical moment where pluralism is noticed in the way in which each community assimilates and reconfigures knowledge, the needs for change imply going back to individualities to ensure that their conceptions can be articulated with the discourses that come from externality. This research aimed to understand the meanings that teachers conceive about pedagogy and pedagogical practice in a specific context. On the basis that teachers re-construct and re-signify a pedagogical knowledge based on praxis and from a qualitative approach of a biographical-narrative type, the information collected through life stories and semi-structured interviews was addressed through a paradigmatic analysis of narrative data. From there, conceptions about pedagogy, pedagogical practice and its determinants emerge that place teachers outside of any instrumental or simplified conception exclusively of pedagogical accompaniment.

Keywords: pedagogical practice, conceptions, narratives.

¹ Universidad Católica de Manizales (Colombia), <https://orcid.org/0000-0001-6910-608X>, alejoses1@hotmail.com

² Universidad Católica de Manizales (Colombia), <https://orcid.org/0000-0002-4001-105X>, jpalacio@ucom.edu.co

1. Introducción

Cada vez más, y de manera contundente, se evidencian exigencias de cambio y expectativas de mejoramiento en la educación por parte de los actores sociales. En un marco de sociedades del conocimiento donde se advierte la pluralidad en la forma de asimilación, reelaboración y difusión del conocimiento desde cada cultura, los cambios en educación, además de incluir a los agentes políticos, económicos, la infraestructura y la cultura en general, implican la necesidad de volver la mirada sobre los sujetos particulares y procurar que sus concepciones se puedan articular con las formas declarativas de conocimientos que se presentan desde los actores e instituciones externas, en este caso, a un plantel educativo.

Uno de los agentes principales de los procesos educativos es el profesor, que posicionado como un profesional reflexivo, reconstruye nuevos significados desde su *praxis* pedagógica situada, que a su vez resignifican concepciones de la pedagogía y su función en un contexto particular. Todas estas reconstrucciones se forman y dinamizan desde la experiencia particular del profesorado en sus trayectorias profesionales configurando narrativas sobre lo educativo.

Es en estas narrativas donde se pueden escudriñar resignificaciones sobre la pedagogía y la práctica pedagógica que fundamentan el quehacer del profesorado y proporcionan un conocimiento situado a tener en cuenta frente a las intervenciones externas que procuren los cambios exigidos a nivel educativo y minimicen las posibles resistencias; por lo tanto esta exposición responde a la pregunta: ¿qué significados acerca de la pedagogía y práctica pedagógica concibe el profesorado desde sus narrativas educativas?

2. Fundamentación teórica

El concepto de pedagogía constituye una acepción polisémica y por lo tanto, no hay una definición universal ni comprensión epistémica unívoca y categórica de su naturaleza (Ortiz, 2017). Esto se evidencia cuando se exponen, por ejemplo, las diferentes determinaciones con las que se ha concebido la pedagogía de acuerdo a la tradición cultural (académica) desde la que se aborde el problema de la formación humana y la educación.

Desde Colombia, las reflexiones en torno a la educación y la pedagogía se han servido de la noción de campo tomada de la teoría de Pierre Bourdieu; noción que se configura como metáfora, espacio o escenario de disputas entre sujetos y objetos histórico-simbólicos desplegando, luchando y generando tensiones (Corvalán, 2012).

Así que, «la estructura del campo es un estado de la relación de fuerzas entre los agentes o las instituciones que intervienen en la lucha o, si ustedes prefieren, de la distribución del capital específico que ha sido acumulado durante luchas anteriores y que orienta las estrategias ulteriores» (Echeverri, 2009, p. 120).

Estas acepciones han generado proliferaciones de conceptos, comprensiones y explicaciones desde la educación y la pedagogía configurando campos. Una de estas estructuras teóricas se materializa en la propuesta de un Campo Conceptual y Narrativo de la Pedagogía (CCNP)

en donde se generan problematizaciones experimentales, experienciales, históricas y conceptuales que ponen en tensión los constructos conceptuales y generan reconceptualizaciones, reelaboraciones y síntesis desde las situaciones culturales concretas. Estas manifestaciones teórico-prácticas adquieren la forma de narrativas en donde se cuecen resignificaciones de lo pedagógico y educativo en un marco de proliferaciones, en definitiva, se retoman herramientas conceptuales y desde las narrativas para comprender las resignificaciones de las diferentes concepciones que se desplazan y perviven dentro de la pedagogía en la voz del profesorado.

La utilización de un CCNP como marco conceptual, tiene para esta investigación, al menos tres consecuencias: Concebir la pedagogía como un conjunto de saberes que posibilitan una concepción del profesorado sin reducciones instrumentales o encierros disciplinarios (Echeverry y Zambrano, 2014); el reconocimiento de que los conceptos son históricos y por ende se relativizan, adquiriendo nuevos sentidos en contextos concretos, en este caso, desde las narrativas de los profesores; y que un CCNP brinda condiciones de posibilidad para escudriñar y comprender los sentidos y resignificaciones que los profesores conciben sobre los objetos y discursos de la pedagogía.

3. Metodología

La investigación se llevó a cabo desde un enfoque cualitativo de tipo biográfico-narrativo que brindó los marcos de posibilidad en cuanto a la manera de abordar el problema y conseguir eficazmente el propósito, ya que este enfoque privilegia el análisis de las descripciones que las personas o colectivos conciben sobre los acontecimientos de la vida y sus contextos particulares, orientando la mirada en la profundidad.

En el presente diseño metodológico se establecieron tres instrumentos de recolección de datos, de los cuales la observación fue el instrumento inicial para reconocer el problema y plantear su abordaje; además, dentro del conjunto de los no influenciados por el investigador, a cada informante seleccionado se le solicitó proporcionar un relato de vida; y desde los instrumentos influenciados por el investigador se estableció una entrevista semi-estructurada.

El análisis de la información se llevó a cabo bajo un procedimiento paradigmático de datos narrativos y procediendo artesanalmente (Deslauriers, 2004) por comparación constante, teniendo en cuenta el proceso inductivo de categorías extraídas propiamente de las narrativas de los profesores.

Al tener un conjunto robusto de categorías, se procedió con la clasificación, reducción, relación y proposición de nuevas categorías que reunieron lo esencial de las anteriores, específicamente relacionándolas con un foco temático o categoría central emergente surgida de ellas mismas.

Finalmente, se establecieron las relaciones dentro de una lógica narrativa, con el apoyo bibliográfico que permitiera una comprensión de esos significados pedagógicos que se develaron en el proceso de investigación para la construcción del informe final.

4. Resultados

Se realizó el proceso de codificación artesanal donde se logró la emergencia de la concepción de práctica pedagógica como mediación intencionada; esta concepción se manifestó como la categoría fundamental después de la saturación de los códigos. Igualmente, dicha categoría tiene relación directa y se sostiene en dos categorías de análisis principales: la concepción de la pedagogía como posibilidad de transformación y la vocación del profesorado como determinante de la práctica pedagógica desde las narrativas que se entretajan en el transcurso de la experiencia profesoral.

Con respecto a la categoría de pedagogía como posibilidad de transformación, tanto de la realidad personal del ser humano en formación como de la realidad contextual (comunitaria), la reflexión de los profesores se separa ocasionalmente de la discusión sobre la naturaleza epistémica de la pedagogía y se enfoca, no tanto en un saber erudito sino en una posibilidad que se manifiesta de manera permanente.

Se concibe la pedagogía más como una disposición para, que como cúmulo de conocimiento erudito sobre la educación. Esto implica, desde la voz del profesorado, dos líneas fuertes de reflexión: A nivel externo, la caracterización de los sujetos (alumnos) y contextos; a nivel interno, las relaciones interpersonales, emociones y expectativas del profesor sobre los resultados formativos de su práctica pedagógica. Así las cosas, desde una perspectiva pragmática, las teorías y modelos pedagógicos adquieren vida de acuerdo a la reflexión permanente que hace el profesor sobre sí mismo, los sujetos de formación y los contextos para alcanzar las transformaciones según sus expectativas de cambio.

En lo referente a la concepción de la práctica pedagógica como mediación intencionada, desde las narrativas del profesorado, esta mediación constituye un abanico de posibilidades a significar que va en contra de la reducción funcional de concebir la figura del profesor como un mero facilitador en la práctica pedagógica o, desde el discurso actual más generalizado, de concebir al profesor como un mero acompañante y, por ende, a la pedagogía como acompañamiento.

Es importante recalcar que, si bien la mediación en sí misma tiene mucho de facilitar, acompañar, solucionar problemas, intervenir en conflictos y diferencias entre la tríada estudiante-profesor-formación, no se reduce solo a estas funciones. Desde la voz del profesorado, la función principal del profesor es la mediación, pero una mediación intencionada y dirigida a procesos de formación humana.

Así las cosas, la mediación permite la práctica de acciones educativas que se revisten de significado tanto para él como para los estudiantes y, en esta dirección, la mediación implica un ejercicio mental del profesor de manera permanente, no como mero gestor del currículo, sino como un pedagogo.

Finalmente, emerge la categoría de vocación como determinante de una buena práctica pedagógica: un profesor con vocaciones supera las dificultades que el contexto, las personalidades de los sujetos y sus propias emociones configuran como obstáculos para llevar a cabo

la mediación intencionada; además se preocupa por su cuidado personal que le permite ser modelo de formación y lo diferencian de aquel profesor que solo se enfoca en una práctica transmisionista.

5. Conclusiones

Dentro de un CCNP, los discursos, las perspectivas, las prácticas y los sujetos adoptan posiciones simétricas, independientemente de la espacialidad que habiten (gobierno, academia, institución educativa). En este marco se posibilita el estudio y la relevancia de las narrativas de los sujetos-actores de la educación como es el caso de los profesores. La investigación permitió la reafirmación del profesor como un sujeto reflexivo que activa sus concepciones para determinar las decisiones y acciones en su práctica pedagógica, alejando la figura del profesorado de cualquier determinación instrumental de solo reproducción con base en un marco referencial y prescriptivo desde las externalidades. En definitiva, los resultados de esta investigación que surgen a partir de las narrativas educativas del profesorado permiten comprender la emergencia de una tensión entre significaciones de:

- La pedagogía como acompañamiento, frente a la concepción de la pedagogía como posibilidad de transformación.
- La práctica pedagógica como gestión curricular, frente a la concepción de la práctica pedagógica como mediación intencionada.
- La figura del profesor fundamentalmente como facilitador, frente a la concepción del profesorado como modelo de formación con base en una vocación firme.

6. Referencias bibliográficas

- Corvalán, R. (2012). El campo educativo: Ensayo sociológico sobre su diferenciación y complejización creciente en Chile y América Latina. *Estudios Pedagógicos*, 38(2), 287-298. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052012000200018>
- Deslauriers, J. (2004). *Investigación cualitativa. Guía práctica*. Pereira: Papiro.
- Echeverri Sánchez, J. (2009). Múltiples comienzos de un campo conceptual de la pedagogía. En A. Martínez Boom & F. Peña Rodríguez (Ed.). *Instancias y estancia de la Pedagogía* (pp. 45-74). Bogotá: Editorial Bonaventuriana.
- Echeverri Sánchez, J., & Zambrano Gutiérrez, I. (2014). Un campo conceptual y narrativo de la pedagogía. En *Congreso de investigación y pedagogía; III nacional y II internacional*. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
- Ortiz Ocaña, A. (2017). Configuración epistémica de la pedagogía. Tendencias que han proliferado en la historia de la educación. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, 19(29), 165-195. <https://doi.org/10.19053/01227238.7570>